

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368818>

УДК 64

КАЧЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В.И. Колесов,

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, проф.,
д.пед.н., к.э.н., магистр образования, академик РАЕ, проф. межфакультетской
кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин,

Лужский институт (филиал) Ленинградский государственный университет

им. А.С. Пушкина,

г. Санкт-Петербург,

E-mail: vi_kolesov@mail.ru

Аннотация: В статье выделены и описаны подходы к развитию художественного творчества ученых к разработке теорий обучения и воспитания дошкольников в творческих способностях детей дошкольного возраста. Анализ поставленной проблемы осуществлялся на основании рассмотрения особенностей на развитие творческих способностей детей дошкольного возраста, через мыслительные действия с опережением своих возрастных особенностей. В своем исследовании автор статьи опирается на результаты исследований выдающихся советских и российских ученых в современном социуме.

Ключевые слова: формирование умственных и творческих способностей, образовательная деятельность, художественное творчество, математические представления, мыслительные качества дошкольника

QUALITATIVE INFLUENCE OF ARTISTIC CREATIVITY ON THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN

V.I. Kolesov,

Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation, Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, Candidate of Economics, Master of Education, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Professor of the Interfaculty Department of Humanities and Natural Sciences, Luga Institute (branch) Leningrad State University named after A.S. Pushkin, St. Petersburg,
E-mail: vi_kolesov@mail.ru

Annotation: The article highlights and describes approaches to the development of artistic creativity of scientists to the development of theories of teaching and educating preschoolers in the creative abilities of preschool children. The analysis of the problem posed was carried out on the basis of considering the features for the development of the creative abilities of preschool children, through mental actions ahead of their age characteristics. In his research, the author of the article relies on the results of studies of outstanding Soviet and Russian scientists in modern society.

Keywords: formation of mental and creative abilities, educational activities, artistic creativity, mathematical representations, mental qualities of a preschooler

Художественное творчество – это самый интересный вид деятельности детей дошкольного возраста, который включает в себя аппликацию, лепку и рисование. Ребёнок с помощью художественного творчества может отразить в изобразительных образах свои впечатления об окружающем, выразить свое отношение к ним. Художественное творчество имеет большие возможности для формирования умственных, творческих способностей детей дошкольного возраста, для становления их нравственных представлений, трудовых умений, художественного вкуса. Ещё педагоги прошлого (Я.А. Коменский, Ф. Фребель и др.) писали, что занятия рисованием, лепкой и аппликацией очень важны для развития у детей их чувств, мышления, навыков и умений. В процессе непосредственной образовательной деятельности аппликацией дети знакомятся с простыми и сложными формами различных предметов, части и силуэты которых они вырезают и наклеивают. Так как в силуэте отсутствуют детали, которые порой являются основными признаками предмета, то создание силуэтных

изображений требует большой работы мысли и воображения. Занятия аппликацией способствуют развитию математических представлений [1]. Дошкольники знакомятся с названиями и признаками простейших геометрических форм, получают представление о пространственном положении предметов и их частей (слева, справа, в углу, в центре и т. д.) и величин (больше, меньше). Такие сложные понятия дошкольники легко и быстро усваивают при изображении предмета по частям или в процессе создания декоративного узора. В процессе непосредственной образовательной деятельности у дошкольников развиваются чувства цвета, ритма, симметрии, в результате чего формируется художественный вкус. Им не надо самим составлять цвета или закрашивать формы [2, 3]. Предоставляя детям бумагу разных цветов и оттенков, у них воспитывают умение подбирать красивые сочетания. С понятиями ритма и симметрии дети знакомятся уже в младшем возрасте при распределении элементов декоративного узора. Занимаясь аппликацией, мы приучаем малышей к плановой организации работы, которая здесь очень важна. Например, при создании композиции большое значение имеет последовательность прикрепления частей (сначала наклеиваются крупные формы, затем детали; в сюжетных работах – сначала фон, потом предметы второго плана, заслоняемые другими, и в последнюю очередь предметы первого плана). Непосредственная образовательная деятельность художественным творчеством способствуют развитию связной речи. Это происходит, когда дети активно участвуют в рассматривании и анализе предметов, рассказывают о своем замысле и последовательности его выполнения, и затем, а также, когда они рассматривают свои рисунки, лепку и аппликации, рассказывают о том, что они изобразили; какие рисунки, лепные изображения их товарищей им понравились и почему [2]. Связная речь детей развивается и при знакомстве детей с произведениями изобразительного искусства, когда они описывают, что видят на картине, в иллюстрации, как они это понимают. Развитие речи детей, безусловно, очень важно, так как положительно сказывается и на их общении друг с другом, с взрослыми; это очень важно и для последующего обучения детей в школе. Развитие речи тесно связано с развитием мышления. Вот почему важно так строить и проводить занятия по рисованию, лепке и аппликации, чтобы осуществлялось развитие речи детей. Выполнение работ по аппликации способствует развитию мускулатуры руки, координации движений. Ребенок учится владеть ножницами, правильно вырезать формы, поворачивая лист бумаги, раскладывать формы на листе на равном расстоянии друг от друга. Недостаточная степень развития технических умений тормозят работу воображения, сковывает детскую инициативу, снижает качество результатов деятельности. И наоборот, если ребенок хорошо владеет приемами

вырезания, наклеивания, нашивания аппликации на основу, внимание его направляется на создание разных по форме, величине, окраске комбинаций, что приводит к новым, оригинальным результатам, стимулирует творческое отношение к работе. Лепка – это один из видов изобразительного творчества, в котором из пластических материалов создаются объемные фигурки и целые композиции. Лепка часто бывает любимым занятием детей. Они с увлечением лепят предметы, которые привлекают их внимание, и часто дополняют ими свои игры. В детском творчестве следует уделять внимание и лепке из пластилина, и лепке из глины. Так же как и лепка из глины, лепка из пластилина помогает ребенку шире познавать мир посредством создания своими руками всевозможных предметов, животных, растений [1-5]. Развивает фантазию, позволяя вылепить из материала нечто не существующее, сказочное. Позволяет раскрыться внутреннему миру ребенка. Бесспорное преимущество пластилина перед глиной: – простота в обращении; – не требуется тщательная предварительная подготовка материала; – не нужно особым образом оборудованного рабочего места; – достаточно большой инструмент; – чем дольше работа с материалом, тем выше его температура и соответственно пластичность; – достаточно большой спектр цветов; – не требуется обжиг или какая-либо другая обработка готового изделия. Недостатками пластилина является недолговечность поделок [3]. Использование пластилина обычно ведет к изображению мелких форм из цветных частей, что не всегда желательно, так как это мешает целостному восприятию формы. Происходит это потому, что воспитатель не имеет возможности дать ребенку для развернутой, интересной лепки однотонный ком пластилина достаточного размера. Кроме того, это цветной материал, а цвет, как дополнительное изобразительное средство, часто отвлекает детей от изображения основного – формы. Все это затрудняет выполнение важной задачи программы детского сада – научить детей видеть и создавать основную форму предмета. Опыт изображения, творческой переработки полученных впечатлений служит развитию воображения, творчества, без которых, как известно, не возможна ни одна продуктивная деятельность. Рассматривая роль художественного творчества в решении задач всестороннего развития ребенка-дошкольника, особенно важно определить возможности занятий рисованием, лепкой и аппликацией в подготовке детей в детском саду к школе [1]. Такие продуктивные деятельности, как рисование, лепка, аппликация, имеют неоценимое значение для всесторонней подготовки детей к школе. Эта подготовка включает формирование психологической готовности, состоящей из компонентов учебной деятельности психологической направленности на учение, осуществление правильной деятельности и умения заниматься, а также специальную (предметную) подготовку. В первой младшей группе дети

играют игрушками. Во второй младшей группе игрушки можно рассматривать перед занятиями лепкой [4]. Для средней группы нужно иметь семеновские, филимоновские и каргопольские игрушки, расписных птиц из Торжка. Для детей старшей и подготовительной групп доступна любая народная игрушка. Народные игрушки своей богатой тематикой влияют на замысел ребенка во время лепки, обогащают представление об окружающем мире. Кроме того, расширяются возможности детей в сюжетной лепке. Занятия с использованием предметов народного творчества помогают развивать умственную деятельность малышей. Однако это возможно только в том случае, если осуществляется планомерное, систематическое ознакомление детей с предметами народного творчества, в результате чего дети создают свои декоративные работы: пуду, игрушки, пластины. Рисование один из самых простых способов формирования у малыша воображения, усидчивости и любознательности. И пусть у самих родителей художественные способности, мягко говоря, средние, но научить малыша держать в руках карандаш и кисть под силу каждому. А дальше главное – не мешать. Развитие ребенка через рисование будет проходить самостоятельно, и пусть он не станет великим художником, это – не самоцель. Важно помнить об огромном значении рисования в развитии детей и постоянно стимулировать у ребенка интерес к творчеству. Роль рисования в развитии ребенка сложно переоценить. Это одно из любимейших занятий дошколят. Если на более ранних этапах развития рисунки носили схематический характер, то теперь они являются способом самовыражения ребенка. Дети рисуют окружающий мир и себя в нем, а также свое отношение к разным событиям [7]. Интересно, что мальчики и девочки изображают разное и по-разному. У мальчиков в рисунках преобладают машины, самолеты, роботы, сражения. Девочки рисуют природу, принцесс, принцев, цветы. Общим для них является изображение себя, своей семьи, любимых животных. Совсем не важно, как ребенок рисует, насколько его птичка похожа на птичку [3]. Влияние рисования на развитие ребенка в том, что малыш учится создавать композицию, правильно подбирать краски для выражения настроения. Когда ребенок рисует, он так же познает мир, как и в любой другой деятельности. Родители не должны вмешиваться в этот процесс, но могут помогать. Учитывая роль рисования в развитии детей дошкольного возраста, в первую очередь родители должны организовать место и обеспечить ребенка всеми необходимыми материалами: красками, кисточками, карандашами, фломастерами, гуашью, бумагой разной фактуры и цвета, кусочками поролона, баночкой для воды и так далее [5-7]. Очень важно воспитывать в детях потребность к созданию красивых вещей с раннего возраста – впоследствии, став взрослыми, они всегда будут стремиться к красоте. Занимаясь лепкой, дети начинают разбираться в сочетании декоративных

элементов в узоре и расположении их на поверхности предметов. В изделиях народных мастеров различные орнаменты специфичные для каждого промысла. Так, в орнаменте дымковских игрушек больше элементов геометрических, в орнаменте майолики Гжели – растительных. Ребенок 3-4 лет быстро усваивает ритмичное нанесение цветных пятен на бумагу. Ему не сложно стекой ритмично украсить вылепленные из глины фигурки: например, наметить расположение перьев на крыльях петушка. В результате игрушка приобретает более эффективный и привлекательный вид. Мыслительная деятельность ребенка проявляется и в том, как он изображает пропорции игрушек [2]. При этом ребенок делает вполне логические выводы, которые в дальнейшем ведут к необходимым практическим действиям. Так, определив, что одна рука изображаемой фигуры длиннее другой, укорачивает ее, убирая лишнюю глину, и наоборот, если рука короткая, добавляет глину, наращивая ее [6]. Иногда ребенку не нравится вылепленная им фигурка, он ломает ее, делает заново, вместо того, чтобы исправить ошибку. Такие дети нуждаются в помощи воспитателя: нужно научить ребёнка способам изображения. Почти все народные игрушки однообразны по способу изображения. Это нужно учитывать в работе с детьми. Так, козлы, кони, бараны, олени и медведи изображаются одним способом: туловище и ноги выполняются из одного куска [6]. Однотипно изображаются и птицы. Поэтому приемы лепки показывают лишь тогда, когда дети лепят впервые предмет. Желание детей создать красивый предмет и украсить его во многом зависит от интереса воспитателя к работе детей. Педагог должен внимательно рассмотреть работу ребенка, показать ее другим детям, а затем предложить ребенку рассказать, как ему удалось сделать такую красивую игрушку [4]. Следовательно, все действия воспитателя должны быть направлены на то, чтобы научить малыша способам изображения предметов и подвести его к желанию сделать свою работу как можно интереснее, красивее, дать понять ему, что от него ждут именно такой работы. Изобразительная деятельность детей 5-6 лет имеет свои особенности. В этом возрасте дети уже окрепли физически, укрепились мелкие и крупные мышцы рук. Дети стали более внимательными, повысилась их способность к запоминанию; кроме того они научились во время лепки контролировать действия рук, а это в свою очередь привело к изменению характера изображения. Они самостоятельно могут определять форму предмета, его строение, выделять мелкие детали и элементы декоративного оформления, более творчески подходят к своим изображениям. Изобразительная деятельность детей подготовительного к школе возраста значительно совершенствуется. Прежде всего, более законченной становится форма вылепленных предметов, уточняются пропорции [5]. У детей чаще, чем в предшествующей группе, появляется желание дополнить свою лепку такими

детальями, которые украсят поделку и сделают ее более выразительной. Связано это с тем, что дети еще более окрепли физически, движения пальцев стали более точными, возросла и острота зрения. Все это дает возможность выполнить сложные детали, используя, наледи и роспись. У детей появляется эстетическая оценка своих изделий, что повышает требовательность, как к изобразительным, так и к выразительным средствам лепки, которые ребенок использует в своей работе. Маленькому ребенку невозможно дать глубокое представление о народном искусстве [7]. Однако некоторые образцы национальных промыслов детям можно показать. Детские сады должны располагать достаточным количеством предметов народного промысла. Это дает возможность украшать интерьеры групп, демонстрировать изделия детям во время бесед о народных умельцах, использовать на занятиях, радуя детей, расширяя их понятия, воспитывая художественный вкус.

Список литературы

- [1] Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука [Текст]: учеб. пособие. / Г.С. Альтшуллер. – М.: Академия, 1997. 10 с.
- [2] Анкеты для родителей. [Электронный ресурс]. – URL: <http://doshvozrast.ru/metodich/kontrol02>. (дата обращения: 01.02.2022).
- [3] Антонова Ю.А. Весёлые игры и развлечения для детей и родителей [Текст]: учеб. пособие. / Ю.А. Антонова. – М.: Академия, 2007. 280 с.
- [4] Безрукова В.С. Педагогика [Текст]: учеб. пособие / В.С. Безрукова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2013. 381 с. (Высшее образование).
- [5] Бекоева Д.Д. Практическая психология [Текст]: учеб. пособие / Д.Д. Бекоева. – М.: Академия, 2009. 192 с.
- [6] Белова Е.С. Выявление творческого потенциала дошкольников с помощью теста [Текст]. / Е.С. Белова, П. Торренса // Психологическая диагностика. – 2004. №1. 11 с.
- [7] Березина В.Г. Детство творческой личности [Текст]. / В.Г. Березина, И.Л. Викентьев, С.Ю. Модестов. – СПб.: Изд-во Буковского, 1994. 60 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Altshuller G.S. Creativity as an exact science [Text]: Proc. allowance. / G.S. Altshuller. – M.: Academy, 1997. 10 p.
- [2] Questionnaires for parents. [Electronic resource]. – URL: <http://doshvozrast.ru/metodich/kontrol02>. (date of access: 02/01/2022).
- [3] Antonova Yu.A. Fun games and entertainment for children and parents [Text]: textbook. allowance. / Yu.A. Antonova. – M.: Academy, 2007. 280 p.

[4] Bezrukova V.S. Pedagogy [Text]: textbook. allowance / V.S. Bezrukov. – Rostov n / D.: Phoenix, 2013. 381 p. (Higher education).

[5] Bekoeva D.D. Practical psychology [Text]: textbook. allowance / D.D. Bekoev. – M.: Academy, 2009. 192 p.

[6] Belova E.S. Identification of the creative potential of preschoolers using the test [Text]. / E.S. Belova, P. Torrensa // Psychological diagnostics. – 2004. No. 1. 11 p.

[7] Berezina V.G. Childhood of a creative person [Text]. / V.G. Berezina, I.L. Vikentiev, S.Yu. Modestov. – St. Petersburg: Bukovsky Publishing House, 1994. 60 p.

© В.И. Колесов, 2022

Поступила в редакцию 18.01.2022

Принята к публикации 5.02.2022

Для цитирования:

Колесов В.И. Качественное влияние художественного творчества на развитие творческих способностей детей дошкольного возраста // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-1(16). С. 101-108. URL: <https://ip-journal.ru/>